

10.5281/zenodo.17744457

PATOFISIOLOGIA E TERAPIAS EMERGENTES PARA NASH

Lara Fábbya Cruvinel Martins¹, Carolina Cardoso Rodrigues¹, Bianca Oliveira David¹, Janina Martins Costa¹, Mariany Barros Gonçalves¹, Milena dos Santos Marques¹, Júlia de Miranda Moraes², Michelle Rocha Parise²

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) é uma das manifestações mais prevalentes da síndrome metabólica. Sua forma progressiva, a esteato-hepatite não alcoólica (NASH), pode evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelular. A fisiopatologia da NASH, envolvendo resistência à insulina, lipotoxicidade e inflamação crônica, torna-a alvo promissor para novas terapias. Apesar dos avanços na compreensão da doença, ainda não há tratamentos aprovados. Assim, modificações no estilo de vida permanecem como base do manejo. Contudo, pacientes sem resposta adequada ou com doença avançada necessitam de terapias farmacológicas que reduzam inflamação, fibrose e progressão da esteato-hepatite. Esta revisão busca analisar estratégias emergentes no tratamento da NASH, com foco na eficácia farmacológica e na integração com medidas não farmacológicas, visando melhorar o prognóstico e reduzir o impacto global da doença. **MÉTODOS:** Revisão narrativa de literatura na base PubMed, com os descritores “NASH”, “NAFLD” e “emerging therapies”, utilizando operador booleano AND, com filtro de texto completo gratuito, publicado nos últimos cinco anos. **RESULTADOS:** Os estudos destacam a relevância das abordagens farmacológicas na redução da inflamação hepática, fibrose e progressão da NASH. Medicamentos usados no Diabetes Mellitus tipo 2 mostraram benefícios, como os agonistas de GLP-1, que atingiram melhora da fibrose sem piora da doença em 40% a 59% dos pacientes, associada à perda de peso e benefícios cardiometabólicos. Inibidores da DPP-4 também demonstraram redução da inflamação e fibrose hepática. O ácido obeticolico mostrou melhora na fibrose sem piora da NASH, embora apresente efeitos adversos como prurido e alterações lipídicas. Estratégias com combinações de fármacos, ainda em estudo, têm mostrado potencial para ampliar a resposta terapêutica. **CONCLUSÕES:** Considerando que a NASH é progressiva e sem tratamento específico aprovado, torna-se evidente que, embora mudanças no estilo de vida sejam fundamentais, muitos pacientes não apresentam resposta suficiente. Nesse contexto, terapias farmacológicas, como os agonistas de GLP-1 e os inibidores da DPP-4, mostraram benefícios na inflamação, fibrose e perfil metabólico. Assim, a combinação de intervenções não farmacológicas e novas opções medicamentosas surge como a estratégia mais promissora para conter a progressão da doença e oferecer abordagens terapêuticas eficazes para a NASH.

Palavras-chave: NASH; fisiopatologia; inflamação; terapia medicamentosa